
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ (ЭСКИЗ ПРОГРАММЫ – МИНИМУМ)

Рудык Эмиль Николаевич – д.э.н., профессор кафедры цифровой экономики Института системного анализа и управления Государственного университета «Дубна», главный научный сотрудник Института социэкономической Московского финансово-юридического университета (МФЮА)

Аннотация. В статье предлагаются и обосновываются возможные пути и механизмы минимизации негативных явлений в процессе использования современных информационно-компьютерных технологий в социальном плане в России и оцениваются перспективы реформатирования цифровой власти в стране в интересах большинства отечественного социума.

Ключевые слова. Цифровизация, цифровая власть, цифровой концлагерь, цифровая экономика, информационно-компьютерные технологии.

REFORMATING DIGITAL POWER IN RUSSIA (SKETCH OF THE PROGRAM - MINIMUM)

Rudyk Emile Nikolaevich, Doctor of Economics Sciences, Professor of the Department of Digital Economy of the Institute of System Analysis and Management of the State University «Dubna» (Moscow Region), Chief Researcher of the Institute of Socioeconomics Moscow University of Finance and Law (MFUA)

Annotation. The article proposes and substantiates possible ways and mechanisms for minimizing negative phenomena in the process of using modern information and computer technologies in social terms in Russia and assesses the prospects for reformatting digital power in the country in the interests of the majority of the domestic society.

Keywords. digitalization, digital power, digital concentration camp, digital economy, information and computer technologies.

DOI: 10.5281/zenodo.4450719

«Любое царство, разделённое внутреннею враждой, приходит в запустение, и ни какой город или дом, разделённый внутреннею враждой, не устоит»

*Иисус Христос.
«Евангелие от Матфея, 12, стих 25»*

«Я, разумеется, имею в виду государство, каким оно должно быть, а не то или иное другое государство-рвань».

К. Родбертус

В статье «Формирование цифровой власти в России: постановка проблемы», опубликованной в №4 журнала «Альтернативы» за 2020 г., обосновывалась актуальность решения в России проблемы формирования в ходе, подаваемого как благо, повсеместного использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) новой формы власти – цифровой (её хозяева – российские и/или зарубежные – не всегда видны обществу). В статье были также выявлены опасности и риски на этом пути страны, население которой атомизировано, более того, поляризовано (социально сегрегировано) по имущественному и властно-хозяйственному положению, а также по целевым и ценностным установкам.

На одном полюсе – верхи, представленные узкой, хотя и немонолитной группой чиновников высокого ранга и богатых, сверхбогатых граждан (нередко в одном лице), безраздельно владеющих «контрольным пакетом» политической и экономической власти в стране, что не исключает «внутривидовую», зачастую «подковёрную» борьбу сильных мира сего за занятие места на вершине богатства и принятия важнейших управленческих решений.

На другом – низы: аморфное (по состоянию на сегодняшний день) большинство не живущего, а выживающего населения страны – бедных и нищих (включая работающих – чисто российский феномен), от протестных действий которого в активных формах власть во многом спасают, скорее всего, до поры до времени, высокий порог социальной боли низов и разрозненность оппозиции нынешней российской власти, как системной, так и антисистемной.

«Чего изволишь, старче?

Хочу дожить до дня, когда в России пенсия будет 1000 долларов.

Так хитрый дед выпросил у рыбки бессмертие»

Неизвестный автор

Многие жители страны, если не их большинство из числа непривилегированных граждан, подозревают, не без оснований (авторское видение проблемы), в стремлении верхов, ставшими или стремящимися, образно выражаясь, стать «господами Цифры» (выражение А. И. Фурсова), использовать ИКТ для установления жёсткого контроля поведения низов – «рабов Цифры», Наконец, для выведения новой – «служебной породы людей» посредством их «социальной дрессировки» и, тем самым, закре-

пить свою власть в расколотом и поэтому неустойчивом российском социуме, превратить его в нечто подобие «цифрового концлагеря» [16, с. 217-218; 17, с. 92-95; 19, с. 166-169].

В этих условиях нереально поставить современные ИКТ на службу отечественному социуму в целом и отдельным его индивидам, а не привилегированным слоям и лицам, прежде всего, без:

- во-первых, преодоления фактической монополии верхов в сфере политики;
- во-вторых, обеспечения независимости судебной системы, СМИ;
- в-третьих, формирования влиятельных институтов гражданского общества, используя возможности социальных сетей для формирования антисистемного сетевого сообщества;
- в-четвёртых (по счёту, не по важности), реализации проекта поэтапного построения национально ориентированного, экономически эффективного и социально справедливого общества, на службу и под контроль которого должны быть поставлены цифровые технологии нынешнего и нового поколения (пути и механизмы решения этой весьма сложной проблемы – предмет отдельного комплексного междисциплинарного исследования).¹

Подобный проект нынешняя российская власть, по понятным причинам, категорически не приемлет, не предлагая при этом свой проект, который должен дать ясный ответ на главный, волнующий российское общество вопрос: **кто, куда и зачем ведёт страну и кто, - в конечном итоге, - окажутся бенефициариями в оцифрованной России?** Возможно (хотя сомнительно), что такой проект существует, но только, также по понятным причинам, «для служебного пользования» обитателями «высоток» политической, силовой, хозяйственной власти и тех, кого принято называть их интеллектуальной обслугой.

«Идти порознь, бить вместе!»

Мао Цзэдун

К сожалению, альтернативный проект общества будущего не выработан представителями разобщённых российских левых. Можно выявить только его фрагменты, вызывающие к тому же споры в рядах самой оппозиции, как антисистемной, носящей преимущественно «кабинетный» характер (её представители, за редким исключением, ограничиваются просветительской работой – полезной при условии её наполнения качественным содержанием, но явно недостаточной с практической точки зрения), так и системной оппозицией, по определению, оппортунистической. Она представлена, главным образом, КПРФ. Прежде всего, в лице её нынешнего руководства. В этих условиях, как представляется автору, можно только уменьшить, насколько это

¹ «Ах, если бы знать! – заплакал Морж – Проблема так сложна» (Льюис Кэрролл).

возможно, социальный ущерб тотальной оцифровки всех сфер жизни отечественного социума, но это уже кое-что.

Целью данной публикации, в которой использованы результаты совместных работ с д.э.н. В. В. Букреевым, является попытка наметить и обосновать в концептуальном и практическом плане пути и механизмы, если не минимизации, то существенного сокращения негативных последствий использования современных ИКТ в России в социальном плане.

«Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой»

Гимн Интернационал

Прежде всего, страна и её граждане должны стать хозяевами в собственном «цифровом доме». Для этого в экономической сфере необходимо в первоочередном порядке обеспечить цифровой суверенитет страны,² её экономическую независимость. Наконец, перестать оставаться сырьевым придатком, технологической периферией развитых капиталистических государств (за исключением, пожалуй, ОПК и атомной промышленности)

Настоятельной потребностью – императивом является незамедлительный вывод России в её нынешнем состоянии из-под *внешнего управления* жизненно важными для неё хозяйствующими субъектами на макро, мезо и микроуровнях (внешнее управление в значительной степени имеет место также в ряде других сфер жизни российского общества, в частности, в политической, в гуманитарных науках, образовании, культуре, но эта тема отдельного исследования).

Закрепление летом 2020 г. 15 Статьёй Конституции Российской Федерации в новой её редакции, которая предусматривает отказ страны от вывода спорных вопросов, включая её хозяйственную сферу, из-под юрисдикции России под предлогом приоритета принципов и норм международного права над национальными, как это

² Абсолютного суверенитета любой страны в сегодняшнем мире не существует. Россия не исключение. Главное, повторим, быть хозяином в своём Отечестве, не допуская действий извне, переходящих за «красную линию», определённую императивами обеспечения политической и экономической независимости, национально-государственной безопасности нашей страны, включая сферу использования в России современных ИКТ. «Медведь свою тайгу никому не отдаст» — знаковая фраза В.В. Путина. Эта фраза коррелируется с афористическим выражением А.И. Фурсова: «Тайга — штука суровая, медведь в ней и прокурор, и исполнитель приговора» [31]. За такими словами должны последовать дела, способные дать русскому «медведю» реальный шанс выполнить эту миссию.

было записано в старой её редакции (подобная запись до недавнего времени отражала статус страны, как минимум, не суверенной), стало первым важным шагом в направлении частичного возвращения суверенитета страны - политического, социального и экономического. Этот шаг, как представляется автору, должен быть дополнен следующими мерами первоочередного порядка, препятствующие, - прямо или косвенно, - цифровой колонизации отечественной экономики и, соответственно, содействующие обеспечению столь важного в современных геополитических условиях цифрового суверенитета российского государства.

Первая мера. Запрет участия иностранных физических и юридических лиц в разработке не только российских федеральных и региональных законов, но и нормативных актов на всех этапах их выработки. Следы такого участия можно выявить, например, в упомянутой старой редакции 15 статьи Конституции Российской Федерации.

Вторая мера. Определение допустимых пределов открытости российской экономики, вплоть до установления государственной монополии внешней торговли - полностью или частично. Например, когда это касается экспорта продукции ТЭК и ОПК, а также приостановки нахождения страны в ВТО (её правила, как известно, предполагают свободу перемещения в мире капиталов, рабочей силы и товаров) или выхода из этой организации или игнорирования её требований. По крайней мере, до снятия санкций против России. В этой связи заметим, что правила самого ВТО их формально запрещают.

Необходимо также существенно ограничить сферу функционирования рыночных механизмов³ и развивать нерыночные. В частности, в ходе становления т. н. социальной экономики - альтернативной рыночной⁴. Эти и перечисленные выше действия представляются необходимыми для эффективного противодействия внешнему управлению российской экономикой, осуществляемого в условиях её чрезмерной открытости с помощью используемых в России импортных цифровых технологий. Массив их данных не является секретом для их западных производителей. Разумеется, ограничение сферы рынка должно быть дополнено комплексом мероприятий по

³ В условиях господства рынка цифровая экономика превращается в экономику «полных знаний» о всех её клиентах, разумеется, за исключением избранных.

⁴ Основой такого типа экономики являются т.н. социальные предприятия, которые, в соответствии с преобладающим в мире пониманием их сущности, не ставят извлечение прибыли в качестве главной цели своей хозяйственной деятельности. Миссией предприятий подобного типа является удовлетворение нужд и потребностей, как внутреннего социума (их работников), так и внешнего - страны в целом, её территорий, отдельных граждан [24, с. 314-315]. По этой причине они не представляют большого интереса для иностранного капитала.

защите отечественных производителей ИКТ и не только их («умный протекционизм»).

Третья мера. Ограничение иностранного участия в капитале (активах) отечественных крупных компаний, которое даёт ему право влиять на них либо их контролировать, используя, в частности, ИКТ. Инструментарий для достижения указанных целей достаточно широк. Выделим наиболее, по мнению автора, эффективные меры, когда участие иностранного капитала представляется чрезмерным либо опасным:

(1) Запрет (когда это целесообразно и оправданно для обеспечения экономического и цифрового суверенитета страны) вхождения иностранных инвесторов (непосредственно или, - когда власти закрывают глаза, - путём создания работающих в России совместных предприятий) в акционерный капитал стратегических отечественных компаний, а тем более, наращивания их участия в нём. Этому в немалой степени способствуют растущая внешняя задолженность многих отечественных компаний, а также заниженный курс российского рубля, который имеет ярко выраженную тенденцию к снижению⁵.

(2) Определение допустимых границ владения иностранным капиталом акций российских компаний⁶. Законодательство страны установило максимальную долю иностранных инвесторов в капитале стратегических отечественных компаний в размере 25%, увеличив её с первоначальных 10% [26]. В результате, нерезидентам формально не хватает только одной акции, чтобы на Общем собрании акционеров компании на законном основании («право вето») заблокировать любые негодные им решения по вопросам, включённых в повестку дня собрания. Кроме того, реальное участие нерезидентов в капитале отечественных хозяйствующих субъектов зачастую

⁵ «Почему компания ЮКОС была ликвидирована? Это было абсолютно правильно. ЮКОС уже был готов к продаже. Практически, Михаил Ходорковский был арестован за неделю до того, как собирался передать все активы ЮКОСА американцам. После этого вернуть акции российскому государству было бы намного сложнее» [13].

⁶ Владение 1% голосующих акций и более даёт право доступа к реестру акционеров компании, 2% и более - возможность выдвигать своего представителя в её Совет директоров, 10% и более —право требовать проведения внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности компании, 25% + 1 акция и более – право получать доступ к документам бухгалтерского учёта и протоколам Совета директоров, а также, что ещё более важно, право заблокировать на Общем собрании акционеров негодные владельцу такого пакета решения, 50% + 1 акция и более – право принимать решения, за исключением случаев, когда для их принятия необходимо не менее ¾ голосов владельцев голосующих акций, 75% и более – право принимать решения по всем вопросам, поставленным на голосование на Общем собрании акционеров компании.

замаскировано. В качестве их акционеров нередко выступают подставные лица («казачки»), имеющие российское гражданство. Наконец, в случае покупки отечественных компаний зарубежными инвесторами российское государство, согласно правилам того же ВТО, не вправе применять какие-либо меры, регулирующие подобного рода сделки (одно из обременений вступления России в эту организацию).

По подсчётам много лет возглавлявшего НИИ статистики Госкомстата России В. Семчеры, иностранцам принадлежит не менее 65% собственности в сфере крупного промышленного производства, расположенного на территории РФ. Так, в руках у иностранных физических и юридических лиц оказались: почти всё энергетическое машиностроение страны (более 95%), почти 77% компаний цветной металлургии и более 67% чёрной металлургии [1].

(3) Конвертация обыкновенных (голосующих) акций в привилегированные (неголосующие). Их владельцы, - ими могут быть наряду с российскими иностранные физические и юридические лица, - обладают правом получения в первоочередном порядке дивидендов компании в размерах, установленных Общим собранием её акционеров, но не участия в принятии на нём управленческих решений⁷.

(4) Запрет на вхождение нерезидентов, а также лиц с двойным гражданством (непосредственно или, повторим, - когда власти закрывают глаза, - в качестве владельцев совместных предприятий, работающих на территории России) в Правление государственных банков, банков с государственным участием (это имеет место в Сбербанке РФ и не только в нём), в Совет директоров компаний со 100% или преобладающим участием государства в их капитале (при условии владения ими не менее 10% акций компании). В результате, указанная категория лиц имеет доступ к экономической информации, а, - при попустительстве соответствующих инстанций, - к секретам банков или компаний.

В 90-е годы прошлого века сложилась ненормальная ситуация, когда «американские, так называемые, партнёры, проводят массовое анкетирование директоров российских оборонных предприятий под видом выбора кандидатов для инвестиций. Директора отвечали на сотни и сотни вопросов и в странах НАТО накопили настолько гигантский объём данных, что создали специальное подразделение, чтобы адаптировать данные об оборонной продукции к западным стандартам. Но это ещё не всё. В структуры НАТО вызывали российских специалистов программирования, оплачивая им эти поездки, чтобы эти специалисты сами адаптировали русские данные к НАТО-вским стандартам», причём, бесплатно [13].

(5) Запрет на оказание западными агентствами, нерезидентами, лицами с двой-

⁷ Исключение составляют решения о невыплате дивидендов или об их невыплате владельцам привилегированных акций в установленных размерах. В этом случае акции такой категории становятся голосующими [25].

ным гражданством консалтинговых услуг российским министерствам, ведомствам (федеральным и субъектов РФ) и стратегическим компаниям страны. Тем более, необходим запрет указанной категории юридических и физических лиц проводить в них аудиторские проверки и иметь доступ к секретной информации экономического и иного характера.

Например, как имело место в ельцинские времена в Государственном комитете по управлению государственным имуществом РФ на седьмом этаже его здания, оборудованном компьютерной техникой и выходом в Интернет. Работавшие тогда в Госкомимуществе 35 иностранных экспертов во главе с кадровым разведчиком ЦРУ США Дж. Хэем имели свободный доступ к компьютерному центру Госкомимущества РФ, вход куда им должен было быть, по понятным причинам, строго запрещён.. Это позволило иностранным экспертам получить доступ ко всему массиву информации, хранящейся в данном центре. В том числе, носящей секретный характер, касающейся российской экономики в целом и отдельных предприятий, намеченных к приватизации или проходящих этот процесс.

«Американцы, которые были советниками у Чубайса, всё время подгоняли процесс, и приватизация шла стремительными темпами». Они «определяли, что, как, и на каких условиях надо приватизировать», даже то имущество, которое по закону не подлежало приватизации, включая имущество оборонных предприятий. «Практически на всех наших закрытых оборонных предприятиях 10% акций имели американские, либо НАТОвские предприятия». Также практически каждый их представитель в Совете директоров российских оборонных предприятий «знал, что и как производится на этих предприятиях. Даже на заводе «Компонент» ракетно-космической отрасли, который на 97% выполнял заказы Генштаба, работали американцы» [13].

Доступ к компьютерному центру Госкомимущества РФ был прекращён В. П. Полевановым в первые дни его недолгого пребывания в качестве главы этого ведомства и заместителя Председателя Правительства РФ (ноябрь 1994 г.- январь 1995 г.). У всех экспертов - в кавычках или без - были отобраны пропуска в здание Госкомимущества (накануне на седьмом его этаже, где ими был установлен свой пункт охраны, в течение ночи жгли какие-то бумаги)⁸ [13, 14].

(6) Остановка продолжающегося процесса приватизации, как правило, по заниженным ценам стратегических отечественных компаний (их число за последние годы

⁸ На вопрос о причинах своей отставки В.П. Полеванов дал следующий ответ: «Как вице-премьер я получал под расписку, но без права копирования секретные документы, в том числе депешы наших послов в ведущих странах. Так вот, наш посол в США Воронин сообщал, что на предстоящей встрече в Давосе госсекретарь США выдвинет перед главой российского МИДа (тогда это был Андрей Козырев) в качестве условия выдачи России кредитного транша в 6 млрд долларов мое отстранение от должности. Вот и объяснение» [14].

существенно сократилось). Тем более, это необходимо, когда участниками такой операции могут стать иностранный капитал и/или его российские ставленники, используя практику привлечения в качестве организаторов продажи российских объектов государственной собственности крупных иностранных банков, таких, например, как «Банк Креди Свисс (Москва)», «Дойче Банк», «Дж. П. Морган», «Мэрил Линч Секьюритиз», «Морган Стэнли Банк», «Голдмэн Сакс». [14]

(7) Принятие федерального закона об имуществе, которое может находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, что исключает её переход - полностью или частично в собственность нерезидентов.

(8) Принудительный возврат в судебном порядке на возмездной либо безвозмездной основе (конфискация) ранее приватизированного имущества с значительным иностранным участием, нередко ставящем под угрозу экономический и цифровой суверенитет страны. Такая операция может и должна быть проведена по решению суда, например, в виде санкции за совершение различного рода серьёзных правонарушений, которых было масса в ходе проведения приватизации на всех её этапах

(9) Национализация жизненно важных отечественных компаний, которым грозит захват иностранным капиталом. Проведение национализации, как таковой, предусмотрено ГК РФ (Ст. 235) в порядке, определённом специальным законом, который до сих пор не принят. На сегодняшний день имеются несколько законопроектов разного концептуального наполнения.

По мнению автора, речь должна идти не о примитивной концентрации собственности в руках государства (на деле – представителей высшего чиновничества, как это было вчера и имеет место сегодня), а о её социализации. Проведение такой операции предполагает, во-первых, демократизацию хозяйственной власти в национализированных компаниях в интересах их работников - внутреннего социума; во-вторых, учёт интересов и потребностей всего внешнего российского социума перешедшими в собственность государства компаниями, а не его привилегированного меньшинства. Разумеется, с учётом обеспечения экономической независимости, цифрового суверенитета и национально-государственной безопасности России, сохранения её культурного кода. В противном случае, неизбежно размывание основ отечественной цивилизации, а затем гибели. Её носители – чужие для Запада (в широкой трактовке этого термина).

(10) Отказ от принципа абсолютного иммунитета имущества иностранных государств на территории России. В том числе, приобретённого в ходе внешнего управления с использованием западных и «в тёмную» отечественных импортных цифровых технологий, открытых, повторим, для их западных производителей. Подобный отказ сделает возможным обращение такого имущества в российскую собственность в судебном порядке или в соответствии с законом о национализации, разумеется,

если он будет принят в соответствующей редакции.[3, с. 591-607].

Четвёртая мера. Обеспечение цифрового суверенитета страны путём создания востребованных на внутреннем и внешнем рынках оригинальных отечественных ИКТ, не только не копирующие западные образцы, но и способные обеспечить их надёжную информационную защиту от атак наших главных потенциальных геополитических противников.

Стоит вспомнить проект ОГАС («Общегосударственная автоматизированная система управления советской экономикой»). Он был первой в мире, хотя не воплощённой на практике, попыткой построения информационного общества на базе общественной собственности с использованием централизованного планирования, что могло бы помочь нашей стране обогнать, не догоняя, США в области разработки и использования вычислительной техники. Не была претворена в жизнь, также в советское время, динамическая модель межотраслевого-межсекторного баланса (МОСБ), в основу которой была положена система алгоритмов согласования в режиме реального времени без посредников и лоббистов заказов потребителей с возможностями производителей [2].

Сегодня в стране существуют примеры использования оригинальных цифровых технологий (например, «облачных»), цифровых платформ, многие из которых слабо востребованы. Судя по информации, полученной из открытых источников, более благоприятными представляются перспективы создания оригинальных российских ИКТ в отечественном ОПК⁹. В этом передовом с технологической и управленческой точек зрения секторе экономики страны «возросло количество успешно реализуемых... отечественных тиражных систем класса ERP. Имеются конкретные примеры отказа машиностроительных предприятий от выбора систем управления иностранного происхождения, а также миграции с зарубежных систем ERP на отечественные ... С 2016 года ведётся серийное производство серверов «Эльбрус-4.4» на отечественном микропроцессоре. Характеристики этого микропроцессора сопоставимы с характеристиками широко распространённых микропроцессоров фирмы Intel» [32, с. 34, 40].

Пока доля оригинальных отечественных ИКТ, задействованных в ОПК и позволяющих обрабатывать закрытую информацию в защищённом исполнении, не превышает 15-20% [32, с. 37], но положительные сдвиги в этом направлении становятся осязаемыми. Этому процессу призвана способствовать реализация Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

⁹ История таких наработок уходит во времена СССР. Так, в НИИ микроприборов, входивший в НПО ЭЛАС (оборонка), его руководителем и легендарным главным конструктором Г.Я. Гуськовым был создан первый отечественный компьютер и первый спутник оптико-электронной разведки, который в 1972 году, опередив американцев, был выведен на околоземную орбиту [9].

на период 2016–2025 годов». Она нацелена, во-первых, на ускорение процесса замещения западных ИКТ в условиях усиления санкций со стороны нашего главного геополитического противника США и их западных союзников, которые касаются запретов и ограничений продажи России современных программных продуктов и прекращения их последующего обслуживания. Во-вторых, на обеспечение приоритета отечественных производителей оригинальных цифровых технологий, включая двойного назначения. Важность их использования в гражданской сфере возрастает с учётом настоятельной потребности проведения реиндустриализации страны на новой технологической и управленческой основе, в ходе проведения которой они призваны стать одним из её главных драйверов [4, с. 64-69; 5, с. 111-121; 16, с. 214].

Пятая мера. Переход к целостной системе постоянного и непрерывного обучения будущих специалистов в области ИКТ. Обеспечение цифрового суверенитета нашей страны неразрывно связано с подготовкой в нужном количестве и качестве национально ориентированных высококвалифицированных управленцев и специалистов в сфере ИКТ и устранением нехватки необходимых для этого преподавательских кадров, включая преподавателей-исследователей в данной области, а также научно-лабораторного оборудования.

Решить эту задачу можно и нужно не в дистанционной форме обучения (она может быть использована преимущественно как вспомогательный инструмент получения знаний и их самопроверки), а в более качественной – очной,¹⁰ хотя и более дорогой для студентов в случае их обучения на растущей платной основе.¹¹ Разумеется,

¹⁰ С использованием в разумном объёме наглядных электронных средств обучения, содействующих подготовке востребованных цифровой экономикой во всех её сферах «штучных» высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов – не «поточников», как это успешно происходило в индустриальную эпоху в СССР на основе образования в его классическом виде, которое недостаточно, а то и слабо, учитывала индивидуальные особенности обучаемых. Речь, разумеется, не идёт о замене живого педагога и наставника, как это имеет место при дистанционном обучении. Цифровые технологии образования позволяют в индивидуальном порядке максимально раскрывать трудовой и человеческий потенциал обучаемых, расширяя сферу их кругозора и, соответственно, спектр профессиональных интересов и знаний.

¹¹ Данное обстоятельство способствует росту в мире более доступного электронного обучения в т.н. электронных университетах. Они представляют собой гигантские порталы открытых бесплатных онлайн-курсов, нередко в переводе на русский язык (за умеренную плату в них можно получить консультации профессоров и сертификаты об окончании того или другого электронного курса). Эти порталы фактически работают как кадровые агентства, которые, особенно в случае подготовки в электронных университетах высококвалифицированных специалистов в сфере современных ИКТ, служат одним из главных каналов «утечки мозгов» айтишников (не только из России) пре-

если оставаться в парадигме: образование, не как социальное благо, а как социальная платная услуга, реализуемая в ходе происходящей коммерциализации российского образования.¹²

В России, по мнению автора, речь должна идти о получении «айтишниками» и не только ими не фейкового, а качественного, бесплатного высшего профессионального образования («избыточного, как полагают российские «реформаторы», для основной массы обучаемых), преимущественно широкого профиля,¹³ основанного на получении обучаемыми не только необходимой суммы современных знаний.

Настоятельной потребностью, особенно в условиях оцифрованного производства товаров и услуг, становится:

- во-первых, формирование у обучаемых в ходе учебного процесса критического творческого мышления¹⁴, желания и способности непрерывно приобретать новые

имущественно в США. «Россия – единственная страна из «Большой двадцатки», в которой нет собственных электронных университетов из-за бюрократизации отечественного образовательного законодательства. Я не знаю ни одного электронного университета, который бы прошёл в полном объёме аккредитацию. Наоборот, большинство из них подверглись очень жёсткому давлению, поскольку особенности их программы не укладываются в российское бюрократическое законодательство» [23].

¹² «Введение дистанционного образования как нормы, с одной стороны, рушит нынешнее образование, с другой — создаёт двухконтурное. Сами же проталкиватели этого вида образования одним из его плюсов называют дешёвизну по сравнению с личностным, в котором процесс обучения и воспитания происходит в виде контакта, диалога преподавателя и школьника/студента. Притом, проталкиватели говорят, что личностный вариант образования сохранится, но только для тех, у кого есть деньги. Таким образом, если называть вещи своими именами, все это затевается, чтобы под видом внедрения цифровой технологии ограничить реальное образование элитой, а тем, кого считают быдлом, дать минимум» [30].

¹³ Выполнение специалистами в области ИКТ своих функций и желающих в целях повышения своей конкурентоспособности на рынке труда выйти за пределы получения узкопрофессиональных знаний, особенно, когда это касается их взаимодействия с коллегами и клиентами в офисе или, работая вне его на «удалёнке», во многих случаях требует получения дополнительных знаний. В частности, в области отечественного и международного хозяйственного и трудового права, российского и мирового менеджмента, маркетинга, финансовой грамотности, этики ведения предпринимательской деятельности, психологии межличностного общения с учётом национальной специфики.

¹⁴ Реализации этого требования препятствуют введение четырёхлетнего бакалавриата – «абортивной формы высшего образования» (фактор, способствующий социальному расслоению выпускников вузов) и фактическое деление вузов на привилегированное меньшинство со своими дипломами, програм-

знания, постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство до конца трудовой жизни с учётом требований цифровой экономики и рынка труда - отечественного и зарубежного (в случае работы на «удалёнке»);

- во-вторых, компетентно участвовать в подготовке и принятии касающихся их управленческих решений в компаниях и учреждениях, где они будут работать, а не довольствоваться ролью пассивных исполнителей указаний профессиональных управленцев, именуемых менеджерами. При этом важно не забывать, - как это нередко делают российские «реформаторы» в области образования, - о воспитании обучаемых как личностей. Настоящее образование – неразрывное единство получения необходимых знаний и воспитания. Роль воспитания, соблюдения этических, нравственных норм поведения на рабочем месте и вне его, обладания высокой культурой, как в трудовой, так и в повседневной жизни, резко возрастает в современных условиях, когда цена и последствия т. н. «отрицательной креативности» поступков, поведения всех участников оцифрованного производственного процесса несоизмеримо выше, чем в прежние времена [8, с. 119-128; 9, с. 378-381; 16, с. 214-217; 17, с. 97-100; 18, с. 68-81; 22, с. 447-456].

Шестая мера. Создание достоверной статистической базы оцифровки российской экономики. Росстат, переданный в подчинение органу исполнительной власти - Минэкономразвития РФ, справиться с решением подобной задачи вряд ли способен [20, с. 71-78]. Куратором Росстата может стать, например, высший орган законодательной власти в стране – Федеральное Собрание РФ в лице одной из его Палат. Но, что более важно, реформированный Росстат должен представлять и обосновывать используемые им методики, включая случаи «пересчёта» с помощью новых методик старых статистических данных, не говоря уже об их замене «обновлёнными», которые устраивают власть.

Примерами ловкости рук Росстата могут служить тройной пересчёт в 2018 г. темпов экономического роста страны в сторону увеличения, а также рост количества компаний, которые осуществляют технологические инновации, используя новую методику, с 8 до 20 процентов [8]. Реальная картина представляется иной. Так, по данным, приведённым директором Института экономики РАН, д.э.н. Е. Б. Линчук, удельный вес, также в процентах, организаций, осуществляющих технологические инновации, таков: Россия – 8,5, США – 65, Бельгия – 68, Финляндия – 65, Норвегия – 71 [11].

мами и непривилегированное большинство. В последних образовательные стандарты существенно снижены по сравнению с привилегированными вузами, в которых образовательные стандарты были также снижены, хотя и в меньшей степени (30). Негативную роль играет и повсеместное насильственное внедрение ЕГЭ. Особенно в форме тестирования, подаваемого как свидетельство качественного освоения знаний в установленном объёме, а не в виде способа их самопроверки, как это должно быть.

В этой связи представляется целесообразным создание негосударственных институтов, использующих альтернативные методы сбора и обработки статистической информации.

Седьмая мера. Реальная борьба с коррупцией, включая её международную составляющую, принявшая в стране системный характер и которую В. В. Путин обоснованно квалифицировал как государственную измену [15].

Необходимо, прежде всего, применить в полном объёме знаменитую статью 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Россией, согласно которой любое должностное лицо обязано доказать законность полученных им доходов. В противном случае – их конфискация, равно как и иного имущества, принадлежащего этому лицу. Формальным препятствием применения в России – стране «блатного капитализма» данной статьи без каких-либо изъятий является отсутствие в отечественном законодательстве юридического определения понятия «незаконное обогащение».

Императивом, по мнению автора, также является:

- во-первых, отмена срока давности для коррупционных преступлений;
- во-вторых, «посадки» (не в выборочном порядке) чиновников, уличённых судом в коррупции с конфискацией их имущества, как проживающих в стране, так и успешных покинуть её с семьями или без;¹⁵ а также имущества аффилированных с ними лиц;
- в-третьих, деофшоризация отечественной экономики, проведение которой может существенно сократить, в том числе с помощью современных ИКТ, перевод коррупционерами и их внутренними и внешними поделщиками за границу немалых денежных средств.

Восьмая мера. Вовлечение «айтишников» или их представителей, а также находящихся с ними в кооперационной связи других работников компаний в процесс принятия управленческих решений.

Речь идёт в принципиальном плане о разделе хозяйственной власти на микроуровне между капиталом (частным или государственным), с одной стороны, и трудом (включая обслуживающих сильных мира сего «айтишников»), – с другой.

Такой раздел происходит в ходе действия, носящего не линейный характер, общемировой тенденции «расщепления» полномочий и размывания прав собственности (присвоение, владение, распоряжение, использование) в различных формах, объёмах и проявлениях. Данная тенденция проявляется по нарастающей: от привле-

¹⁵ В этом плане интересен опыт Китая, которому удалось за один 2014 год обнаружить в 66 странах мира около тысячи бежавших из КНР коррупционеров и вернуть их в Поднебесную, чтобы отдать под суд и вынудить возвратить средства, которые они получили незаконным путём. Данная кампания получила официальное название «Охота на лис». [10]

чения работников и их представителей к исполнению консультативно-совещательных функций при принятии капиталом и его поверенными управленческих решений до самоуправления работников в рамках правового поля по главным вопросам деятельности компании на основе демократического принципа принятия решений: «один работник – один голос» и опосредовано – через избранных ими и подконтрольных им представителей – по остальным вопросам¹⁶.

Принятие оперативных решений остаётся прерогативой профессиональных менеджеров, нанятых представительным органом работников и ему подконтрольных.

В случае малых компаний или низовых структурных подразделений средних и крупных субъектов хозяйствования работники в условиях самоуправления непосредственно принимают решения по всем вопросам также по принципу «один работник – один голос».

При дистанционной (удалённой) работе по инициативе работодателя взаимодействие между работодателем компании и её работниками (включая сферу властно-хозяйственных отношений), а также между самими работниками будет происходить в России с 1 января 2021 года с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет» и сетей связи общего пользования. [27]

В подавляющем большинстве стран, признанных в мире в качестве «цивилизованных», *правовой основой участия работников* (включая, повторим, «айтишников») и их представителей в управлении компанией¹⁷, независимо от её вида собственности и организационно-правовой формы, является:

- во-первых, трудовые права наёмных работников, как непосредственных участников хозяйственных процессов. В современной России такое вовлечение лиц наёмного труда в управление субъектами хозяйствования на микроуровне ограничено в

¹⁶ В статье понятие демократия, во многом дискредитированное, оболганное в стране и в мире антинародными, авторитарными действиями представителей власти различного уровня и ранга в маске «ярых демократов», понимается в изначальном, буквальном, подлинном смысле этого слова - как народовластие. Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн дал знаменитую развёрнутую расшифровку сути демократии. Она выражена в триаде её составляющих - «правление народа, избранное народом и для народа». Вопрос только в том: кого считать народом: всех людей, проживающих на определённой территории, или только их часть? Например, свободных граждан мужского пола, наделённых правом голоса при принятии решений по различным вопросам жизни города (полиса), как это имело место в Афинах в древней Греции - стране, подарившей человечеству само слово «демократия».

¹⁷ Вопрос о способах формирования институтов представительства интересов «айтишников», во многих случаях разобщённых, особенно в условиях работы на «удалёнке» в стране проживания и за её пределами, требует отдельной проработки.

законодательном порядке исполнением ими консультативно-совещательных функций;

- во-вторых, права лиц наёмного труда как собственников капитала компании в делимой или неделимой форме в качестве акционеров, пайщиков, дольщиков компаний, в которых они заняты.

Особо стоит вопрос о правомерности участия работников, включая «айтишников», и их представителей в управлении компанией в качестве владельцев интеллектуальной собственности (собственность такого вида не всегда может и должна быть выражена в стоимостном выражении), тем более, учитывая приоритет в условиях экономики современного типа нематериальных факторов производства над материальными.

Также пробелом в российском правовом законодательстве является отсутствие ответа на вопрос о правомерности участия «айтишников» в подготовке и принятии касающихся их управленческих решений в случае перевода на удалённый режим работы в качестве не только лиц наёмного труда (как это имеет место сегодня), но и как собственников (не арендаторов) используемых ими «средств производства» - цифрового оборудования, программного обеспечения, программно-технических средств, средств защиты информации, включая антивирусное программное обеспечение и т. п.¹⁸

¹⁸ Аргументы в пользу демократизации хозяйственной власти на микроуровне известны. К ним, прежде всего, следует отнести настоятельную потребность:

- нахождения и использования новых технологий повышения положительной мотивации труда, которая недостижима в условиях деспотии капитала и его представителей при принятии ими управленческих решений;

- сближения, а в идеале, «идентификации» интересов отдельного работника, коллектива работников и компании в целом;

- роста доверия рядовых работников к профессиональным управленцам;

- сокращения издержек трудовых конфликтов, величина которых минимизируется или существенно снижается в случае вовлечения лиц наёмного труда в управленческие процессы;

- создания более благоприятного социально-психологического климата на производстве (офисе).

Известны и аргументы против. Прежде всего, стремление работников максимизировать свои текущие доходы в ущерб инвестициям, проблема нахождения «равновесия» между демократией на производстве и компетентностью при принятии управленческих решений.

Между тем, опыт работы компаний с демократической системой управления показывает в целом положительный баланс её плюсов и минусов при выполнении ряда обязательных условий. В первую очередь, таких как:

- сочетание участия работников в управлении компанией и распределении её доходов и убытков;

- долговременный найм персонала или его кадрового ядра, что не только

Пути решения указанной проблемы могут быть разными. В частности, путём внесения необходимых изменений и дополнений в законы, другие правовые акты, уставы компаний, коллективные договоры. В качестве примера можно привести голосование на общем собрании работающих членов - кредиторов кооперативов в равных долях, входящих в знаменитую Мондрагонскую кооперативную корпорацию (МКК), на основе демократического принципа: «один член – один голос» (имущество кооператива неделимо и является его собственностью как юридического лица).

При решении вопроса демократизации хозяйственной власти на микроуровне следует учитывать важное обстоятельство. Дело в том, что компетентное принятие или участие в принятии управленческих решений работниками и их представителями предполагает также введение т. н. системы «открытого менеджмента» и организацию правового и экономического всеобуча работников всех категорий основам хозяйствования (проводимого отдельно для управленцев и рядовых работников), как на этапе перехода к новой - демократической системе управления компанией, так и в период её функционирования, развития и совершенствования. Без реализации данного требования неизбежно сохранится монополия профессиональных управленцев – обладателей управленческих компетенций и владеющих экономической информацией о реальном положении дел в компании и её перспективах, что неизбежно станет фактором превращения демократии на производстве, даже в случаях её внешнего почтения, в фикцию [18, с. 72-77; 21, с. 91-117].

повышает долговременную заинтересованность работников в успехе компании, повышения её конкурентоспособности, но, как правило, не приводит к ситуации, при которой работники не заинтересованы в долгосрочном инвестировании в компанию;

- введение ограничений размеров оплаты труда для всех категорий персонала, в первую очередь, управленцев высокого ранга в качестве одной из главных предпосылок установления отношений доверия и сотрудничества между всеми участниками трудового процесса;

- отказ управленцев от авторитаризма в подготовке и принятии управленческих решений;

- наличие «опорных структур» в виде собственных финансовых организаций, консультационных служб, инкубаторов – неприбыльных организаций, оказывающих правовую и иную помощь, патронаж, опеку и т.п. состоящим в них компаниям такого типа с момента их зачатия, рождения и до того времени, когда они встанут на ноги.

«Нам нравится эта работа –
называть вещи своими именами»

К. Маркс

Девятая мера. «Национализация» космополитического (точнее, прозападного, компрадорского) большинства российской псевдо-элиты.¹⁹ Её представители, выбравшись, за редким исключением, из «грязи в князи», надеются стать «младшим партнёром» западной. Расхождения между ними касаются, главным образом, условий сдачи: на любых или на тех, которые в той или иной мере учитывают их интересы. Без проведения операции по «национализации» прозападного большинства российской псевдо-элиты нереально противодействовать внешнему управлению оцифрованной Россией.

Предлагаемые властью меры в этом направлении, в частности, запрет высшим должностным лицам, депутатам Федерального Собрания РФ иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России (а владеть недвижимостью, особенно крупной, за рубежом можно?), носят паллиативный характер.

Эти меры не предусматривают реальную нейтрализацию представителей пресловутой «пятой колонны» внутри страны, - как действующих, так и находящихся ещё в «спящем» состоянии, не говоря уже об ответственности высших должностных лиц страны, которые своими действиями по западным рецептам и лекалам или бездействием привели российское государство в такое социальное, экономическое и нравственное состояние, что эти «достижения» заслуживают быть занесёнными в книгу мировых рекордов Гиннеса. Их творцы должны ответить соразмерно тому, что они сделали с нашей страной и большинством её населения в доцифровую эпоху и продолжают делать на начальном этапе тотальной оцифровки существования отечественного социума. Живые - на этом свете, успевшие покинуть его - на Божьем суде²⁰.

При выборе в условиях реальной угрозы превращения скрытой войны против нашей страны в открытую *мягкого варианта наказания* указанной выше категории лиц представим себе, используя, как нас учит «семья и школа», исключительно политкорректную фразеологию, следующую картину: в России где-то в Сибири или на

¹⁹ «Подчеркну, что термин «элита» я (А.И. Фурсов – Э.Н.) употребляю в том смысле, в котором его используют политологи – это не лучшие вообще, а те, кто вскарабкался» на верхние этажи власти [28].

²⁰ Митрополит Грузинской православной церкви, который учился в Тбилисской семинарии вместе с И.В. Сталиным и дружил с ним, вошёл в кабинет Сталина в Кремле в светском костюме. Сталин встретил его, улыбаясь, со словами: «Вай, Михо! А где же твоё митрополичье одеяние? Выходит, - ты меня боишься, а Бога – не боишься?» [12].

Севере (места хватит) создаётся Особая оцифрованная экономическая зона с закрытым забором.

За этот забор в добровольно-принудительном порядке временно (скажем, на 10 лет) переселяются: «реформаторы», «прорабы» перестройки и её перерастания в катастрофику (авторская оценка этого явления), их отечественные кукловоды (к сожалению, по понятным причинам, им не могут составить компанию зарубежные кукловоды – видимые и «глубинные»), а также аффилированные с ними отечественные лица (с зарубежными их поделниками пусть разбираются иностранные суды, российские могут им в этом помочь, если, конечно, она будет востребована).

Всему населению зоны предоставляются жилища по общей социальной норме со всеми удобствами, Интернет, традиционный для простых граждан набор мебели, бытовой техники, инструментов производственного назначения, запас питания на определённый срок. Лица, участвующие в трудовом процессе в зоне, имеют право на получение заработной платы не ниже МРОТ, установленного законом, а пенсионеры - на получение пенсии в общем порядке.

Народ этой зоны, наделённый правом определять свой порядок жизни, хозяйственной и трудовой деятельности в зоне, использования в ней цифровых технологий и т. д. и т. п., должен наглядно показать стране и миру, без мешающего им «не того народа», достижения, которые они так красочно обещали России в течение тридцати последних лет и обещают ныне на этапе проведения всеобщей цифровизации российского социума.

Граждане России, живущие за пределами зоны, получают дивиденды, скажем, в виде не только бесценных наглядных уроков бытия, но и доходов. Например, от продажи прав на ведение теле и радиовещательных репортажей из зоны на страну и мир, а также от внутреннего и внешнего туризма в зону (желающие, полагаю, найдутся).

«Жизнь есть и всегда будет
являться уравнением, которое
не поддаётся решению,
хоть и содержит несколько
известных факторов»

Н. Тесла

«Кремлёвские политические
интриги сродни схватке
бульдогов под ковром:
наблюдатель слышит только
рычание, а когда из-под ковра

ЛЕТАТ КОСТИ УЖЕ ПОНЯТНО,
КТО ПОБЕДИЛ».

У. Черчилль

«Пессимизм разума при оптимизме воли»

А. Грамши

На первый взгляд, это выглядит утопией, фантазией, несбыточной мечтой. Вопрос: что понимать под утопией - то, что в принципе невозможно либо невозможно в настоящее время, но может стать реальностью в результате радикального изменения вектора социально-экономического развития страны (история - «дама» непостижимая, непостоянная, коварная) благодаря активным действиям приверженцев утопии. Так может случиться и в нашей стране.

Сторонники решения на практике вопроса коренного реформирования новой формы власти – цифровой в интересах большинства, а не привилегированного меньшинства российского социума, должны перестать быть «тварью дрожащей». Необходимо делать, что можно и нужно, не надеясь, как это часто бывает, на «русский авось». И будь, что будет.

Шанс на успех всегда есть. Особенно в такой непредсказуемой (непрогнозируемой) стране, как Россия. История не раз показывала справедливость такой её характеристики. «Обычно любят твердить о том, что история не знает сослагательного наклонения. На самом деле это плохие историки не знают его. В истории всегда существует целый набор вариантов — если бы подобное было не так, то её следовало бы считать фатумом, сверхдетерминированным мистическим процессом, где нет ни субъекта, ни свободной воли. История — это столкновение воли и конкуренция вариантов: как только один из них побеждает, остальные варианты просто сворачиваются. Но, пока победителя нет и идёт борьба, *история носит вероятностный характер*» [29].

Возможность успеха может возрасти в случае раскола российских верхов в условиях возникновения чрезвычайной, опасной для них ситуации внутри страны и/или за её пределами, и соединения (по крайней мере, временно) «раскольников» в верхах с низами, большая часть которых в исторической перспективе обречена на безмолвие, нищету и прозябание при сохранении существующей в России социальной архитектуры. Иными словами, нельзя исключить возможность формирования антисистемных «субъектов стратегического действия» (выражение А. И. Фурсова). Дальше, как пелось в одной нашей песне, - поставим знак вопроса. Россия не раз на протяжении многовековой своей истории выбиралась, платя немалую цену, из передраг, потрясений и катастроф, покуче нынешних, хотя, кто знает...

Литература

1. Алексеев Ю. Вернутся ли в Россию деньги из офшоров? Проявляя излишнюю осторожность, чиновники тормозят возврат капиталов в страну // Столетие. - 5 ноября 2020 (дата обращения: 03.01.2021).
 2. Алексеев Ю. «Цифре» нужен стержень. Россия имеет шанс первой найти выход из нового глобального кризиса // Столетие. - 28 декабря 2018 (дата обращения: 03.01.2021).
 3. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Внешнее управление стратегическими промышленными предприятиями России: технологии противодействия. – В: Экономика как объект междисциплинарных исследований Сборник материалов IV международного политэкономического конгресса (МПЭК5IV) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: Культурная революция. - 2020.
 4. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Государственный экономический терроризм США: инструментарий противодействия захвату стратегических промышленных предприятий России // Противодействие терроризму. Counter-terrorism. Проблемы XXI века. – 2018. - № 4.
 5. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Защита суверенитета промышленного производства России как императив. - В: Производство, наука и образование в эпоху трансформаций: Россия в [де] глобализирующемся мире (ПНО-VI). Сборник материалов VI Международного конгресса. Под общей редакцией С.Д. Бодрунова. - Том 1. Ассоциация «Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте».
 6. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Персонал нового типа для цифровой экономики России.. – В: Производство, наука и образование России: системный анализ. Сборник материалов IV Международного конгресса (ПНО- IV). – М.: ИНИР им. Витте, 2018, С. 119-128.
 7. Букреев В.В., Лунькин А.Н., Рудык Э.Н. Роль человеческого фактора в становлении цифровой экономики России. – В: Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2019. – Ч. 1., С. 378-381.
 8. Ванденко А. Глава Счетной палаты — в спецпроекте ТАСС «Первые лица» // tass.ru / top-officials. (дата обращения - 02.01.2021).
 9. Ванденко А. Александр Галицкий: по натуре я оптимист. // <https://tass.ru/business-officials/10161051> (дата обращения - 02.01.2021).
 10. Китайская «Охота на лис» в США // Политпазл. politpuzzle.ru/1615-kitajskaya-ohota-na-lis-v...(дата обращения - 04.01.2021).
 11. Линчук Е.Б. Доклад «О качестве государственного управления научно-технологическим развитием» на Объединенном Международном конгрессе «СПЭК-ПНО-2020»: «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм», 02.-04.12.2000 г. // <https://inir.ru/spec-2020-info/>. (дата обращения: 04.01.2021).
 12. «Меня боишься, а Бога – не боишься» (Сталин) // <https://ok.ru/kritiches/topic/67589807658311> (дата обращения: 02.01.2021).
 13. Полеванов В. Американцы командовали в Госимуществе. <http://moloko.ruspole.info/node/9588> (дата обращения: 04.01.2021).
 14. Полеванов В. Призраки приватизации <http://www.russia-today.ru/narod-i-vlast/2806-prizraki-privatizacii.html> (дата обращения: 04.01.2021).
 15. Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. - 19 февраля 2012 г.
 16. Рудык Э.Н. К новому индустриальному обществу второго поколения на путях развития
-

современных информационно-коммуникационных технологий. – В: На пути к нооэкономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного производства и потребления / Под ред. А.В. Бугзалина, А.И. Колганова. – М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2020.

17. Рудык Э.Н. Формирование цифровой власти в России: постановка проблемы // Альтернативы. – 2020. - № 4.

18. Рудык Э.Н. Формирование цифровой экономики в России: «кадры решают всё!» // Альтернативы. – 2020. - № 1.

19. Рудык Э.Н. Электронный концлагерь: страшилка в духе антиутопий прошлого или ближайшая перспектива? Поскриптам к статье Формирование цифровой экономики в России: «кадры решают всё!» // Альтернативы. - 2020. - № 3.

20. Рудык Э.Н. Формирование цифровой экономики в королевстве кривых зеркал государственной статистики (постановка проблемы) // Вопросы политической экономики. – 2018. - № 3.

21. Рудык Э.Н. Производственная демократия в стране и в мире: состояние, проблемы и перспективы. // Альтернативы. – 2011. - № 2.

22. Рудык Э.Н., Букреев В.В. Формирование креативных кадров – условие становления цифровой экономики. - Философия хозяйствования // Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ – 2017. - Специальный выпуск. – Декабрь.

23. Смолин О.: «Мы категорически против замены информационными технологиями живого учителя и педагога». - Новости МЭФ // 2020<https://me-forum.ru/media/news/> (дата обращения: 04.01.2021).

24. Социальная экономика: теория и практика. Под ред. Бугзалина А.В., Маркаряна К.В. – М.: ТЭСИС. - 2009.

25. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ в редакции от 31.07.2020 «Об акционерных обществах», ст. 32, п. 5.

26. Федеральный закон от 16.11.2011 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

27. Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удалённой) работы и временного перевода работника на дистанционную (удалённую) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

28. Фурсов А. Российское общество деградирует по принципу «тупой, ещё тупее» // <https://newizv.ru/article/general/14-09-2020/andrey-fursov-rossiyskoe-obschestvo-degradiruet-po-printsipu-tupoj-esche-tupee> (дата обращения: 04.01.2021).

29. Фурсов А. Сейчас вопрос стоит по-ленински: кто кого отсечёт от будущего? // <https://www.business-gazeta.ru/article/> (дата обращения: 04.01.2021).

30. Фурсов А.: «Реформа» образования в России и её подоплёка // <https://regnum.ru/news/1465668.html> (дата обращения: 04.01.2021).

31. Фурсов А.: Удел тех, у кого нет идеологии, — пикник на обочине Истории! // <http://www.rospisatel.ru/fursov-mal.htm> (дата обращения: 04.01.2021).

32. Щербаков А.Г. Развитие организационно-экономического механизма функционирования высокотехнологических предприятий при внедрении цифровых технологий (на примере предприятий оборонно-промышленного комплекса России). Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. - М. - 2019 г.